

ТОМЁПМА КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ БИРГАЛИКДА ФАЗОВИЙ ИШЛАШ АВЗАЛЛИКЛАРИ

Пўлатов Миркамол Расулжонович – докторант

Тошкент архитектура-қурилиш университети.

Ахмадиёров Улузбек Солижонович – т.ф.ф.д. (PhD), доцент,

Тошкент архитектура-қурилиш университети

“ҚТ ва УТЭ” кафедраси мудири.

Рахимов Акрам Қахарович – техника фанлари номзоди,

СамДАҚУ “Қурилиш конструкциялари” кафедраси доценти.

Аннотация. Том конструкциялари прогонларини турли ҳисоблаш тизимларида ҳисоблаб солиштириш орқали, оптимал вариант сифатида конструкцияларнинг биргаликда ишлаши хулоса қилинди. Бу оптимал вариант профнастиллари кучайтиришни талаб қилди ва профнастилни кучайтириш мақсадида гофра деворига устуворлик ва бикирликни оширадиган учбурчаксимон қовурғачалар лойиҳаланди. Иқтисодий таҳлил қилинди.

Аннотация. Путем расчета и сравнения прогонов конструкций кровли в разных вычислительных системах сделан вывод, что оптимальным вариантом является совместная работа конструкций. Этот оптимальный вариант потребовал усиления профнастиля, и для усиления профнастиля были спроектированы треугольные ребра для увеличения устойчивости и жесткости гофрированной стены. Был проведен экономический анализ.

Annotation. By calculating and comparing runs of roof structures in different computing systems, it was concluded that the best option is the joint operation of structures. This optimal option required reinforcement of the corrugated board, and triangular ribs were designed to reinforce the corrugated board to increase the stability and rigidity of the corrugated wall. An economic analysis was carried out.

Калит сўзлар: Бикирлик, диафрагма, профиланган тўшама, профили қовурға, эксперимент, кўндаланг кесим, бирикма, рама, марка, нишаблик, пўлат лист, конструктив ечим.

Ключевые слова: Жёсткость, диафрагма, профилированный настил, гофра, эксперимент, поперечное сечение, соединения, рама, марка, склон, стальной лист, конструктивное решение.

Key words: Rigidity, diaphragm, profiled flooring, corrugation, experiment, cross section, connections, frame, brand, slope, steel sheet, constructive solution.

КИРИШ.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда қурилиш соҳасидаги янги даврнинг бошланиши, ёғоч маҳсулотларини Россия Федератсиясидан импорт қилинишидаги логистика(ташиш) ҳаражатлари, ҳамда антисептик ва антипирен моддалари билан химоялаш ишлари бино қуришда кўшимча ҳаражатларни юзага келтирмоқда, бу эса ўз навбатида ўзимизда ишлаб чиқарилаётган маҳаллий металл конструксийлардан кенг фойдаланишни тақозо этади. Ҳаражатларни меъёрлаштириш мақсадида қурилишда металлни тежашни таъминлайдиган конструктив ечимларга бўлган талабни тобора орттирмоқда. Букулган профилининг кўлланилиш соҳалари орасида томбоп ва деворбоп профнастиллари, шунингдек ораёпма сифатида ишлатиладиган гофрировка қилинган пўлат листли (профили тўшама) плиталар, прокатли швеллерлар, двухтаврлар ва букилган очик ва ёпик профилилар асосий ўринлардан бирини эгаллайди.

Ҳисоблар ва натижалар:

Ишлаб чиқариш биноларининг томқоплама ости сарров (прогон)ларини ҳисоби (ҳисоблар Лира-Сапр 2017 R3 дастурида бажарилди):

1. Сарров (прогон)ни алоҳида рама тизимида ҳисоблаганимизда (юқламалар, материаллар, профили ва бикрликлари би хил берилди):

1-расм. Сарров (прогон)ни алоҳида рама тизимида ҳисоблаш натижалари. [8]

2. Сарровлар тизимда ишлаганда (юқламалар, материаллар, профили ва бикрликлари би хил берилди):

2- расм. Сарров (прогон)лар ҳисоблаш тизими.

Шифр задачи : ТМЭ навес из профилей

Элемент 808

о г р а н и ч е н и я м				чистый изгиб
Y max	Z max	Y min	Z min	
300.00	300.00	1.00	1.00	нет
коэффициенты				шаг ребер/плиток
усл. работы	надсжн.	L/g	тип расчета	
1.00	1.00	200	в хлрст.	0.00

Результаты проверки

проценты использования по ПНС					
норм.	квот.	приведен.	общ.уст.	уст.стен.	уст.люкв.
44.9	3.3	35.1	0.0	58.3	21.8
прогиб			сводные%/использов.		
шаг ребер/плиток			ПНС		
287	нет	1.000	44.9	69.7	мест.устойч. 58.3

2-расм. Сарров (прогон)лар тизими ҳисоби. [9]

3. Сарровлар тизими ҳамда том тўшамаси биргаликда ишлаганда (юкламалар, материаллар, профили ва бикрликлари би хил берилди):

3-расм. Сарров (прогон)лар томёпма билан биргаликда ишлаш схемаси.

1. 1-ЧХ бўйича сарровлар тизимини текшириш натижаси:

4-а расм. Сарров (прогон)лар томёпмалар билан биргаликда ишлаш тизими
1- чх бўйича ҳисоби.

2. 2-ЧХ бўйича сарровлар тизимини текшириш натижаси:

4-б расм. Сарров (прогон)лар томёпмалар билан биргаликда ишлаш тизими
2- чх бўйича ҳисоби.

3. 3- Сарровлар тизимини маҳаллий қаршиликга синаш натижаси:

Вариант конструирования: Вариант 1
Расчет по РСУ: СНиП 1 (СНиП II-23-81*)

1230	1244	1248	1263	1278	1293	1307	1322	1337	1352	1367	1383
1229	1243	1249	1264	1279	1294	1308	1323	1338	1353	1369	1382
1227	1242	1247	1261	1276	1292	1309	1324	1339	1354	1368	1384
1228	1241	1246	1262	1277	1291	1306	1321	1336	1350	1365	1380
1226	1245	1250	1266	1280	1295	1311	1325	1341	1351	1366	1381
1223	1235	1251	1265	1281	1296	1310	1326	1340	1355	1370	1385
1222	1236	1252	1267	1282	1297	1312	1327	1343	1357	1371	1387
1221	1239	1253	1269	1284	1298	1314	1328	1342	1356	1372	1386
1220	1240	1254	1268	1283	1299	1313	1329	1344	1358	1373	1388
1225	1234	1255	1270	1285	1301	1316	1330	1345	1359	1374	1389
1218	1238	1257	1271	1287	1300	1315	1331	1346	1360	1375	1390
1219	1237	1256	1272	1286	1302	1317	1332	1347	1362	1376	1392
1224	1233	1258	1274	1288	1303	1318	1333	1349	1361	1377	1391
1217	1232	1259	1273	1289	1304	1319	1334	1348	1363	1378	1393
1216	1231	1260	1275	1290	1305	1320	1335	1350	1364	1379	1215

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по местной устойчивости

4-в расм. Сарров (прогон)лар томёпмалар билан биргаликда ишлаш тизимини мқ текшириш.[10]

Натижалар:

Юқоридаги 3 хил тизим учун ҳисобланган бир хил юкламадаги бир хил материал ва бикирликдаги сарровларнинг 1-ЧХ, 2-ЧХ ва маҳаллий қаршиликлар ҳисобида кўрсатган натижаларини жадвал ва диаграммаларда қарайлик (1-жадвал):

Турли системадаги сарровлар ҳисоби.

1-жадвал.

Ҳисоблаш тизимлари т/р	Ҳиоблаш тизимларининг яққол кўриниши	Берилган сарровларнинг 1-ЧХ бўйича текшириш натижалари	Берилган сарровларнинг 2-ЧХ бўйича текшириш натижалари	Берилган сарровларнинг МХ бўйича текшириш натижалари
1	2	3	4	5
1		80,5	44	85,7
2		44,9	69,7	58,3
3		44,9	21,4	58,3

Изох: Кучланишлар бирликлари: т/м².

1-жадвалдаги натижаларни кўриб 3 ҳисоблаш тизими, яъни сарровлар тизими ва профнастилнинг фазовий ишлаши энг мақбул вариант эканлигини гувоҳи бўлдик. Бу натижалар диаграммада қуйидаги кўринишни олади.

1-жадвал ва диаграммадан 3-схемадаги ҳисоблаш тизими бошқаларига қараганда анча мақбул вариант. Сарровлар орасидаги масофани орттириб, сарров сонини камайтириш, яъни ҳар 2 метрда қўйилган сарровни 2,5 метрдан қўйиш орқали металлни

тежаса бўлади. Бунда бир муаммо пайдо бўлади, бу ҳам бўлса профнастилларни устиворлигини таъминлаш, шу мақсадда биз тадқиқот ишимизда профнастил гофрасига учбурчаксимон бикирлик қовурғасини бердик. (5-расм). Профнастилга қўлда механик услубда бикирлик қовурғаси беришда листштамлагич лойиҳаладик (6-расм).

5-расм. Профнастил гофрасига учбурчаксимон бикирлик қовурғаси берилганлигининг яққол тасвири ва қўндаланг қирқими.

а)

б)

г)

6-расм. Профилли пўлат тўшаманинг қўлда механик штамлагичи.

а) листштампи ушлагичи; б) листштампи профил жуфтлиги; г) листштампининг яққол кўриниши.

Бундай профнастилларни цех шароитида ишлаб чиқариш ускунаси (станогининг бошланиш қисмига қўшимча тариқасида штамплайдиган валиклар жуфтлигини ўрнатиш орқали гофра деворига бикрлик учбурчакларини механик йўл билан берилишини автоматлаштиришга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги №5577-сонли Фармони, Тошкент ш, 2018 йил 14 ноябрь.
2. А.И.Будур, В.Д.Белогуров. Справочник конструктора. Стальные конструкции. Киев издательство «Сталь» 2004 г. – 210 с.
3. УДК 69÷624.014.2.04 (083.74) ШНҚ 2.03.05-13 «Пўлат конструкциялар. Лойиҳалаш меъёрлари» / Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш, Тошкент шаҳри, 2012 – 174-бет.
4. Рахимов А.К. «Разработка и внедрение экономичных конструктивных решений профилированных настилов из стали повышенной прочности». УДК 624.073-42. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва 1985г. 180 с.
5. ШНҚ 2.03.10-19 Томлар ва томқопламалар / УзР Қурилиш вазирлиги, Тошкент, 2019.
6. Миркамол Полатов Расулжонович, Раҳимов Қаххорович, Чорийев Анвар Дзхумайевич., Метҳод оф ехпериментал студий оф шеар стиффнесс оф профилед флооринг диапҳрагм. АСАДЕМИСИА Ан Интернационал Мултидисциплинарй Ресearч Жоурнал, 11(10) 2021, 1180-1183.
7. Пўлатов Миркамол Расулжонович. Томёпма конструкцияларининг биргаликда ва алоҳида ишлаши. "Экономика и социум" №6(97) 2022 г. – 17 с. <https://www.iupr.ru/teknomer>.
8. АХМАДИЁРОВ, УС, МР ПЎЛАТОВ, and АХ РИЗАЕВ. "ТОМЁПМА КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ БИРГАЛИКДА ВА АЛОҲИДА ИШЛАШИ." ЭКОНОМИКА: 309-328.
9. Solijonovich, Akhmadiyurov Ulugbek, Rizayev Akhadjon Khamroqul, and Polatov Mirkamol Rasuljonovich. "Ensuring the Work of Working Personnel and Specialists in Industrial Buildings and Structures in Favorable Conditions." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) (2022): 301-305.
10. УДК 624.014.2 Я.М. Лихтарников, Д.В. Ладьженский, В.М. Клыков. «Расчет стальных конструкций» Справ. пособие/- 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Будивельник, 1984 г. – с. 368 .
11. УДК 69(083.74):693.8 ҚМҚ 3.03.02-98 Металл конструкциялар. Ишлаб-чиқариш ва ишларни қабул қилиш қоидалари. / ЎзРси Давархитекқурилишқўм - Тошкент, 1998- 73 бет.
12. УДК 699.841.001.2 (083.75) ҚМҚ 2.01.03-19 «Сейсмик ҳудудларда қурилиш» ЎзР Қурилиш вазирлиги -Тошкент, 2019. -112 б.
13. <https://krovli.club/rg/profnastil/vidy-profnastila>
14. review.uz/uz/nou
15. <http://tauerstroj.deal.by>